

PROCESSOS NATURAIS E ANTRÓPICOS DE ALTERAÇÃO DA PAISAGEM DO MUNICÍPIO DE PARATY-RJ, 1965-2020

 DOI: 10.5281/zenodo.7044446

Rodrigo Zambrotti Pinaud¹

Graduado em Ciências Biológicas pela UFRJ (1994) e Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Cruzeiro do Sul (2021), Mestrado em Planejamento Energético e Ambiental pela COPPE/UFRJ (1997) e Marinheiro Auxiliar de Convés pela Marinha do Brasil (2014). Experiência na área de Botânica, Bioquímica Ambiental, Ecologia, Educação Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais, Análise de Risco, implantação e acompanhamento de Programas Socioambientais e Medidas Mitigadoras de Empreendimentos da área de Energia e Planejamento Territorial, Geoprocessamento, Cartografia Histórica, História Ambiental e Navegação/Náutica.

Resumo:

O município de Paraty, localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, possuiu seu apogeu econômico nos séculos XVII e XVIII, pelo cultivo da cana-de-açúcar e do café, transporte de ouro para embarque a Portugal e tráfico negreiro, através de sua via de ligação terrestre do litoral com a região de São Paulo e Minas Gerais. A partir de meados do Século XIX, Paraty entrou em um processo de estagnação econômica que só começou a ser revertido a partir de meados do Século XX. Foi elevada a Monumento Histórico do Estado do Rio de Janeiro em 1945 e Monumento Nacional em 1966 e desde 2019 foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Histórico da Humanidade - Cultura e Biodiversidade. Pouco descrito, o impacto ambiental desses ciclos econômicos locais levou a degradação de praticamente toda a cobertura florestal do município, situação essa que ainda podia ser evidenciada na década de 60 do Século XX. Com a abertura do trecho Rio-Santos da rodovia BR-101 no início dos anos 70, um verdadeiro boom turístico e populacional atingiu Paraty. A população passou de 9.360 habitantes em 1950 para 15.934 em 1970, chegando a aproximadamente 43.000 habitantes (2019). Concomitantemente, uma série de Unidades de Conservação foram criadas na região: Parque Nacional da Serra da Bocaina, Parque Estadual Paraty-Mirim, que em 1976 passa a ser denominado Área Estadual de Lazer de Paraty-Mirim. Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, Estação Ecológica de Tamoiós, Reserva Ecológica Estadual da Juatinga. A presença dessas Unidades de Conservação, faz com que o município de Paraty fosse fortemente regulada por normas e regras federais o que por vezes resulta em seu

¹Mestre em Ciências em Planejamento Energético e Ambiental. E-mail: rpinaud@ufrj.br

descumprimento em função da dificuldade de fiscalização e da disposição de parte da população local e de turistas de segunda residência em ocupar ilegalmente áreas protegidas e, principalmente, as não protegidas. O objetivo deste trabalho é mostrar, através de Cartografia Histórica, interpretação de fotografias aéreas pancromáticas na escala de 1:25.000, obtidas em 1965 pela USAF, fotografias de campo, que apesar da extensão das áreas protegidas legalmente e suas áreas adjacentes o que aumentou a extensão das áreas cobertas por florestas no município, o vetor de expansão urbana faz que a vegetação seja progressivamente suprimida ao longo dos cursos dos rios e áreas adjacentes.

Palavras-chave: Acumulação por Espoliação. História da Juatinga – Paraty (RJ). Cartografia Histórica. Paisagem Histórica. História Ambiental

Abstract:

The municipality of Paraty, Brazil, located in the south of the state of Rio de Janeiro, had its economic heyday in the 17th and 18th centuries, through the cultivation of sugar cane and coffee, transport of gold for shipment to Portugal and the slave trade, through its land connection route from the coast to the region of São Paulo and Minas Gerais. From the mid-19th century onwards, Paraty entered a process of economic stagnation that only began to be reversed in the mid-20th century. It was elevated to Historic Monument of the State of Rio de Janeiro in 1945 and Brazilian National Monument in 1966, Brazilian Heritage Site in 1978 and since 2019 it has been recognized by UNESCO as a World Heritage Site - Culture and Biodiversity. Little described, the environmental impact of these local economic cycles led to the degradation of practically the entire forest cover of the municipality, a situation that could still be evidenced in the 60s of the 20th century. With the opening of the Rio-Santos stretch of the BR-101 highway in the early 1970s, a true tourist and population boom hit Paraty. The population increased from 9,360 inhabitants in 1950 to 15,934 in 1970, reaching approximately 43,000 inhabitants (2019). At the same time, a series of Conservation Units were created in the region: Serra da Bocaina National Park, Paraty-Mirim State Park, which in 1976 was renamed Paraty-Mirim State Leisure Area. Cairuçu Environmental Protection Area, Tamoios Ecological Station, Juatinga State Ecological Reserve. The presence of these Conservation Units means that the municipality of Paraty is strongly regulated by government norms and rules, which sometimes results in their non-compliance due to the difficulty of inspection and the willingness of part of the local population and second-home tourists. in illegally occupying protected areas and, mainly, unprotected ones. The objective of this work is to show, through Historical Cartography, the interpretation of panchromatic aerial photographs in the scale of 1:25,000, obtained in 1965 by the USAF, field photographs, that despite the extension of the legally protected areas and its adjacent areas, which increased the extent of areas covered by forests in the municipality, the vector of urban expansion causes the vegetation to be progressively suppressed along the courses of rivers and adjacent areas.

Keywords: Accumulation by Dispossession, History of Juatinga Region – Paraty, (RJ), Historical Cartography, Historic Landscape, Environmental History.

Os mapas sempre estiveram, ou, pelo menos, o desejo de balizar o espaço sempre esteve presente na mente humana. A apresentação do meio ambiente e a elaboração de estruturas abstratas para representá-lo foram uma constante da vida em sociedade, desde os primórdios da humanidade até os nossos dias (HARLEY, 1991, p. 5).

No início do século XVII, Paraty já era descrita como uma pequena vila que, devido à sua localização estratégica possuiu importante posição como porto, inclusive escoando os ouro da coroa portuguesa de Minas Gerais para Portugal (MELLO, 2002, p. 06). Por essa época o caminho marítimo-terrestre por Paraty, onde era vencida a Serra do Mar, trecho conhecido como “Serra do Facão” era o único que existia ligando o Rio de Janeiro a zona aurífera recém-descoberta em Minas Gerais (SOUZA, 1994, p. 12) e também como rota alternativa e intensamente utilizada para se atingir a então Vila de Piratininga, atual São Paulo, por via terrestre. Com a abertura, no ano de 1855, da Estrada de Ferro D. Pedro II, garantindo o acesso do vale do Paraíba ao Rio de Janeiro e encerrando a prosperidade de Paraty, pois nessa conjuntura os produtos oriundos do vale do Paraíba passaram a ser transportados para o porto do Rio de Janeiro através da nova ferrovia (SOUZA, 1994, p. 57).

De qualquer forma, a economia da cidade já havia entrado em colapso anteriormente e o movimento comercial na velha trilha guaianá já estava completamente abandonado. Os rios da cidade deixam de ter seus leitos limpos pela escravaria, tornando-se severamente assoreados e espraíam-se, transformando suas margens em grandes lodaçais onde impera a malária. Paraty passa a importar até o feijão, de que fora um dos maiores produtores. Começa um longo período de abandono e decadência. (RIBAS, 2003, p. 48).

Por um decreto datado de 30 de outubro de 1857, o conselheiro Antônio Nicolao Tolentino – então presidente da Província – determinou aos engenheiros Pedro de Alcântara Bellegarde e Conrado Jacob Niemeyer a organização de uma Carta Chorográfica da Província do Rio de Janeiro, impressa em 1863, na forma de litografia. Através da sobreposição da imagem da Carta de 1863 com a base de dados atualizada georreferenciada OpenStreetMaps utilizando técnicas de Cartografia Histórica com o software QGIS, podemos observar com clareza as modificações no contorno da costa da cidade, seu traçado urbano à época e, principalmente, a utilização das margens e conformação da foz do Rio Perequê-Açú (Figura 1). Da

mesma forma, utilizando as mesmas técnicas de cartografia histórica, mas sobre trechos do Conjunto de Ortofotos Pancromáticas 1:25.000 do município de Paraty, datadas de 1965, obtidas da Força Aérea Norte-Americana (USAF) (USAF/CPRM, 1965), também comparadas com a base de dados atualizada georreferenciada OpenStreetMaps, é possível verificar o traçado urbano em 1965 e sua evolução até os dias atuais, onde já se pode observar o então limite da retificação do rio Perequê-Açu naquela data e seu curso meândrico e sinuoso a montante (Figura 2).

Figura 1: Sobreposição da Carta Chorographica de 1963 com o atual tecido urbano da cidade de Paraty

Fonte: Elaboração própria do Autor

Figura 2: Sobreposição do trecho da sede municipal de Paraty obtida de ortofoto pancromática 1:25.000 de 1965 com a base de dados atualizada georeferenciada OpenStreetMaps

Fonte: Elaboração própria do Autor

Paraty ficou em um isolamento e esvaziamento econômico até aproximadamente 1950, com a abertura de uma precária estrada de terra subindo a Serra do Mar, em sua maior parte aproveitando o antigo Caminho do Ouro, ligando o município ao Vale do Paraíba no estado de São Paulo. Este isolamento de Paraty, permitiu a preservação das edificações do sítio histórico, assim como a conservação de um nicho particularmente muito bem preservado de uma cultura particular, material e imaterial e a disponibilização de toda uma paisagem natural em diversos estágios de alteração e conservação e baixíssima densidade demográfica, serviu como palco de uma sequência de acontecimentos que se constituíram em marcos históricos no desenvolvimento da região.

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - VETORES DE IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL

Construção da BR-101

Aberta ao tráfego em meados da década de 1970, o trecho conhecido como Rio-Santos da rodovia BR-101 foi fator determinante para o fim do isolamento de Paraty: Era uma via moderna de transporte rodoviário. Intensificou-se então a entrada de capital, principalmente estrangeiro, em todos os setores da economia da região,

pressionando a população tradicional a abandonar suas terras de posses centenárias à força ou coagidas a assinar documentos de venda fraudulentos. (LHOTTE, 1982, p. 19). Após a venda de suas terras, boa parte da população tradicional caíçara mudou com suas famílias para a cidade de Paraty, e só encontraram guarida nos bairros periféricos ou na zona rural do município. Esse processo histórico era baseado no conceito de “Acumulação por Espoliação”, que consistia em:

“(...) mercadificação, e a privatização de terra e expulsão violenta de populações camponesas, a conversão de várias formas de direito de propriedade (comum, coletiva, do Estado, em direitos exclusivos de propriedade privada (...), além de (...) isso significava tomar, digamos, a terra, cercá-la e expulsar a população residente para criar um proletariado sem terra, transferindo a terra para a corrente principal privatizada (HARVEY, 2004, p. 121-122).

Tal corrente principal privatizada, naquela época, em Paraty se constituiu em um exercício de força e que, em Paraty, teve como um de seus mais importantes vetores o conglomerado capitalista denominado “Atlantic Community Development Group for Latin America” – ADELA (DREIFUSS, 1987, p. 61). Nenhuma formação foi mais representativa do processo de integração capitalista (internacionalização, centralização organizacional e fusão e interpretação financeiro-industrial), que ocorria em meados da década de 50 e princípios da década de 60, que a ADELA:

A ADELA foi formada em 1962 a partir de recomendações de um *think-tank* encabeçado pelo vice-presidente da Standard Oil for New Jersey (grupo Rockefeller) e pelo vice-presidente da FIAT (complexo Agnelli). Tal conglomerado foi posto em ação por parlamentares da OTAN e senadores dos Estados Unidos. A ADELA foi registrada no Grão-Ducado de Luxemburgo em setembro de 1964, operando na América Latina através de um escritório em Lima, no Peru. A organização consolidou-se no fim da década de 60 e, em fins de 1972, os acionistas da ADELA incluíam 240 companhias industriais, bancos e interesses financeiros de 23 países (8 empresas do Brasil). A ADELA foi também capaz de exercer forte pressão sobre os governos dos países onde ela opera. As suas funções são explorar as oportunidades de investimento para as corporações multinacionais e criar um clima favorável para investimentos usando sócios locais (DREIFUSS, 1987, p. 62).

A região da Juatinga como Alvo da Acumulação por Espoliação – o caso do Condomínio Laranjeiras

O que determinou o interesse dos conglomerados capitalistas transnacionais basicamente voltado para atividades industriais, como a ADELA, foram os terrenos e as praias da antiga “Fazenda Laranjeiras”, praticamente na divisa dos estados do Rio

e São Paulo, próxima a praia de Trindade, contendo as praias das mais belas e ainda virtualmente desocupadas do litoral do Sudeste do Brasil em meados da década de 70 para a implantação de um condomínio de grande porte para clientes de altíssimo poder aquisitivo, o Condomínio Laranjeiras. Como ainda não havia sido criada a figura do EIA/RIMA no Brasil, que só seria exigido após 1986, com a Resolução CONAMA 06, uma grande transformação na paisagem foi efetuada, na época sem avaliação nem quantificação dos impactos ambientais e socioeconômicos.

Figura 3. Trecho de Ortofoto pancromática escala 1:25.000 destacando o terreno da Fazenda Laranjeiras e seu campo de pouso em 1965

Fonte: Trecho de Ortofoto Pancromática 1:25.000 USAF/CPRM

Figura 4. Condomínio Laranjeiras em 2018, ocupado por edificações de condôminos, principalmente ao redor da Marina implantada em meados da década de 70

Fonte: Google Earth website. Acessado em 09/01/2021

Caso da Prainha de Mambucaba

A Prainha de Mambucaba, localizada às margens da rodovia BR-101, entre a estrada e o mar tanto em 1965 e 2004 encontrava-se praticamente intocada, sem ocupação humana consolidada. Constituía-se em uma das raras praias de perfil convexas da região, possuindo grande beleza cênica e uma muito bem preservada floresta entre o cordão arenoso e a BR-101. Entretanto, a partir dos anos de 2004/2005, houve invasão desse território por pessoas, que cercaram, impediram o acesso da população em geral e deram início a supressão vegetal e parcelamento do terreno ao arremio do Poder Público nas esferas Municipal, e Federa. A partir de então, a área foi intensa e progressivamente invadida e edificada, suprimindo a cobertura vegetal até a margem dos corpos hídricos e parcelamento irregular do solo. É atribuído localmente a uma organização paraestatal, difusa e espúria denominada genericamente de “Milícia” (ALERJ, 2008, p. 34-35), responsável pela invasão, apropriação, parcelamento irregular e o embrião para ocupação original que teve um crescimento extremamente rápido em um curto espaço de tempo, de tal forma que em menos de 15 anos uma área absolutamente preservada junto à Prainha de Mambucaba foi completamente edificada e antropizada e somente anos depois a Prefeitura iniciou o cadastramento das edificações já existentes no Cadastro Municipal, regularizou a coleta de lixo, dentre outros serviços, que em nada freiam seu crescimento e/ou adensamento urbano e aumento das casas existentes. Constitui-se em um problema não somente ambiental mas de desenvolvimento urbano e uso e ocupação do solo.

Figura 5. Trecho de Ortofoto pancromática escala 1:25.000 destacando a região da Prainha de Mambucaba em 1965

Fonte: Trecho de Ortofotos Pancromáticas 1:25.000 USAF/CPRM

Figura 6. Prainha de Mambucaba em 2004

Fonte: Google Earth website. Acessado em 09/01/2021

Figura 7. Prainha de Mambucaba - Recorte de imagem do satélite Landsat5, datada de 2009, já com registros de ocupação por edificações

Fonte: Sistema de Informações Geográficas (GIS) da Prefeitura Municipal de Paraty, acesso em 02/04/2022 (www.paraty.rj.gov.br)

Figura 8. Prainha de Mambucaba 2020, com antropização quase completa

Fonte: Google Earth website. Acessado em 09/01/2022

O PAPEL DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DA PAISAGEM DO MUNICÍPIO DE PARATY

Com 81,91% do seu território inserido em Unidades de Conservação (UC's), no ano de 2017, o município de Paraty apresenta um ativo ambiental expressivo (FERREIRA e GUERRA, 2014, p. 857) onde estão sobrepostos ao município de Paraty o Parque Nacional (PARNA) da Serra da Bocaina, Área de Proteção Ambiental (APA) do Cairuçu, Estação Ecológica de Tamoios, Reserva Biológica de Tamoios, Reserva Ecológica da Juatinga (REJ), e a APA Marinha da Baía de Paraty, Enseada de Paraty-Mirim e Saco do Mamangá. Todas essas Unidades de Conservação, com as vedações de uso da terra preconizadas em seus respectivos Planos de Manejo, tiveram papel preponderante na função em proteger os ecossistemas existentes no município de Paraty, garantindo a preservação e recuperação de grande parte da paisagem natural do município.

A Recuperação da Cobertura Florestal do Município de Paraty

Em 2007, em mapeamento elaborado pela então Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEA) do Rio de Janeiro, foi levantado que mais de 88% da área apresentava uso de Floresta, enquanto apenas 9,13% era destinado a atividades

antrópicas – ocupações urbanas de média e baixa densidade e pastagens. Já para o ano de 2012, o uso de Floresta superou 90% (FERREIRA, 2016, p. 37).

Pode-se afirmar que as encostas de praticamente todo o município de Paraty, principalmente aquelas localizadas nas regiões correspondentes a Unidades de Conservação, permaneceram sem intervenção humana desde a década de 60 do século XX. Cessou praticamente a agricultura, exceto a de subsistência caiçara e a agricultura familiar, pontual e não impactante. Através da comparação de fotos atuais de uso e ocupação do solo com fotos antigas da região, principalmente com as ortofotos pancromáticas na escala 1:25.000 oriundas do levantamento aerofotogramétrico da Força Aérea Norte Americana (USAF), realizado em 1965, onde fica evidente a regeneração florestal em grandes áreas do município de Paraty, abrangendo o recorte de tempo 1965 – 2020, principalmente na região da Juatinga, paralelamente a todos os processos de acumulação por espoliação ocorridos, bem como em outras regiões do município.

Considerações Finais

Além da ação dos Órgãos Governamentais de Proteção ao Patrimônio Histórico e dos Órgãos Ambientais INEA e ICMBIO, a recuperação da cobertura florestal das encostas de Paraty também se deu pela vedação de seu uso por parte de seu ocupante tradicional, a população caiçara, pelo “medo” que os conglomerados capitalistas e sua grilagem associada impunham à população como parte do processo de acumulação por espoliação no município de Paraty, resultando em latifúndios improdutivos, resultado das antigas áreas de cultivo de cana de açúcar, café e banana, cercados pelos remanescentes de floresta. Estes três fatores em conjunto permitiram que a própria natureza fizesse seu papel, com as florestas se regenerando naturalmente em áreas antes desflorestadas, principalmente nas encostas do município. Podemos considerar que a Acumulação por Espoliação, apesar de todo o impacto socioambiental provocado, algo abjeto e cujos impactos negativos se refletem até os dias de hoje no município, foi um dos vetores da conservação das paisagens do município de Paraty. Ressalta-se que apesar do ganho ambiental em termos de regeneração vegetal e florestal, na região da Juatinga a aplicação da legislação ambiental também acarretou impactos socioambientais que ainda perduram nos dias de hoje e ainda estão longe de serem solucionados.

REFERÊNCIAS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ. *RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A AÇÃO DE MILÍCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (RESOLUÇÃO Nº 433/2008)*. 282p

DREIFUSS, René Armand. *1964: a conquista do Estado: ação, política, poder e golpe de classe*. Petrópolis, 814p, 5a edição, Editora Vozes, 1987.

FERREIRA, Stella Mendes. *Efetividade da Legislação Ambiental para a Conservação das Paisagens de Paraty (RJ)*. Tese (Doutorado em Geografia). Instituto de Geografia/ UFRJ, 2016

FERREIRA, Stella e GUERRA, Antonio José Teixeira. *A Lei 12.651/2012 e seus Impactos sobre as Áreas Destinadas à Preservação no Município de Paraty (RJ - Brasil)*. In: Anais do IV Simposio Iberoamericano de Geografía Física. Santiago, Chile. Eje 3 – Planificación y gestión para enfrentar los desastres naturales, p. 853 – 862, 2014

GOOGLE. *Google Earth website* (earth.google.com)), acesso em 09/01/2022

HARLEY, J. B. A nova história da Cartografia. *O Correio da Unesco*, São Paulo, Unesco, ano 19, nº 8, p. 5, ago. 1991.

HARVEY, David. *O Novo Imperialismo*. Edições Loyola, São Paulo, 201p, 2004

LHOTTE, Christine. *Trindade para os trindadeiros*. Tese (Mestrado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Universidade Estadual de Campinas, 1982.

MELLO, Diuner. *Paraty – Roteiro do Visitante*. Paraty. Associação Pró Paraty Patrimônio da Humanidade – Prefeitura Municipal de Paraty. 29P, 2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY. *Sistema de Informações Geográficas* (www.pmparaty.rj.gov.br), acessado em 02/04/2022

RIBAS, Marcos Caetano. *A História do Caminho do Ouro em Paraty*. Contest Produções Culturais, Paraty, 143p, 2003

SOUZA, Marina de Mello e. *Paraty: a cidade e as festas*. Editora UFRJ. Tempo Brasileiro. 84p., 1994.

USAF/CPRM. *Conjunto de Ortofotos Pancromáticas 1:25.000 do município de Paraty*. Datadas de 1965. Arquivo do Autor